

**ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
НА ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ ГРАЖДАН
ТАДЖИКИСТАНА:
СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ**

И.И.Хамидиён

доктор филологических наук,
профессор гуманитарно-
педагогического факультета
Международного
университета туризма
и предпринимательства

Таджикистана

ORCID:0009-0000-5639-8060

Б.С.Мансурова

кандидат филологических
наук, доцент, заведующая кафедрой
отечественной и международной
журналистики

Российско-Таджикского
(Славянского) университета.

Политическая реклама играет неоспоримую роль и имеет особый статус в современной политической системе, и её изучение и анализ также имеют большое значение для журналистского сообщества нашей страны. Политологи, юристы, социологи и представители других областей науки начали изучать этот феномен гораздо раньше. Данный вопрос поучителен в нескольких отношениях, а история политической рекламы и её развития доказывает, что её элементы использовались ещё при жизни Платона. В таджикских пословицах «Худиро зан, бегона тарсад» («Бей своих, чтобы чужие боялись») и «Духтарам гуфтам,

келинам шунав» («Говорю дочери, чтобы невестка услышала») отчётливо видны элементы, формирующие политическую и скрытую рекламу.

Качественный исследования по этой тематике приходят к началу Первой мировой войны. С тех пор особое внимание уделяется изучению проблем политической коммуникации, анализу материалов средств массовой информации, факторов, влияющих на избирательные кампании, и интерпретации их содержания.

Политическая реклама понимается как передача смыслов, важных для функционирования политической системы. В политической коммуникации преобладают знаки, выражающие смысл информации, и типы её интерпретации [7, с. 92].

Кругом пользователей и производителей политической рекламы являются специализированные учреждения, политические партии, средства массовой информации и информационные агентства. Политическая реклама также широко используется в повседневной жизни или обществе, и она не лишена значения.

Этот вопрос очень точно отражен в статье исследователя Собирова С.Н. «Влияние политической рекламы на политическое поведение граждан». В частности, авторы считают: «политическая реклама создает реальные условия для деятельности

и позволяет политическим силам достигать своих целей и задач через избирателей. Ищущие интересов, осуществляя политическую рекламу, в конечном итоге предоставляют избирателям условия для совершения правильного выбора и с технологической точки зрения удовлетворяют потребности детерминанта» [12, с. 51].

Следует отметить, что политическая реклама – это вид политической коммуникации в плане отбора и целенаправленного воздействия на определенные группы. Она отражает сущность преимуществ определенных политических сил, побуждает избирателей поддерживать их, формирует в общественном сознании определенное представление о сущности этих политических сил, создает идею и формирует желаемое психологическое отношение к тому или иному кандидату.

Коммуникативная сущность политической рекламы заключается в том, что она устанавливает контакт между представителями власти и претендентами на ту или иную должность в государственных и общественных структурах посредством различных мероприятий [1, с. 42].

Политическая реклама является носителем идей, формирует идею, создает образ, или символы и мифы. Она также выполняет информационную функцию, поскольку одной из

важных задач политической рекламы является информирование и ознакомление электората с партией, ее программой, кандидатом от партии, его идеями и взглядами, предложениями и программой действий. При этом данный процесс изучает преимущества кандидата перед оппонентом [2, с. 17].

Стоит отметить, что в Таджикистане, в отличие от Европы или Америки, влияние или формирование образа не достигается путем очернения или принижения чести и репутации оппонента. Во всяком случае, подобный опыт до настоящего времени не использовался в политических кампаниях.

Политическая реклама функционирует в контексте политической конкуренции и отличает свой объект от других. Поэтому можно говорить о ее социально-идеологической функции. Цель политической рекламы – побудить людей к участию в определенных политических процессах, включая выборы.

Объектом политической рекламы всегда являются политические партии, отдельные кандидаты, их программы, а также движения поддержки или протеста. «Субъектом политической рекламы является рекламодатель (организация или политическое лицо). Они формулируют и уточняют свою политическую волю [10, с. 128].

В политической рекламе используются различные методы воздействия на аудиторию, и реакция электората всегда учитывается.

Использование эмоций и других подобных приемов всегда эффективно. Цель достигается вербальными, аудиовизуальными и звуковыми средствами.

Учитывая, что Народная демократическая партия Таджикистана (НДПТ) занимает достойное место в политической системе нашей страны по сравнению с другими политическими партиями, а её деятельность значительна, доступна и эффективна, в статье мы приведём пример из опыта этой партии. В ходе парламентских выборов 2025 года для распространения пропагандистских материалов партией были созданы информационные и пропагандистские страницы в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, однако страницы в Twitter и Instagram неактивны до сих пор, причиной чего является нехватка персонала и отсутствие специализированных знаний. В ходе предвыборной кампании НДПТ расширила свою

пропагандистскую и разъяснительную работу среди мигрантов и установила прямой контакт с общественным приёмным

центром партии в Москве. Группа партийных активистов была направлена в Российскую Федерацию, где проводились дискуссии и встречи с трудовыми мигрантами и соотечественниками за рубежом, а также была представлена программа кампании партии.

Для представления своих кандидатов Центральный избирательный штаб выпустил партийный плакат с кандидатами в депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли по одному

республиканскому избирательному округу тиражом 20 000 экземпляров. Эта инициатива также была организована исполнительными комитетами партии в регионах, городах и районах, подготовлены и бесплатно

на лучшее будущее для народа страны.

В этом отношении показательной является инициатива Исполнительного комитета НДПТ в Хатлонской области – «Партийный рейтинг».

распространены среди избирателей настольные и карманные календари и плакаты с представлением кандидатов и их предвыборных программ.

Стало традицией проводить различные республиканские собрания в честь той или иной годовщины, международные научно-практические конференции под названием «Политическая школа Лидера нации» и т.д., используя силу партии и возможности местных исполнительных комитетов. В последние годы партия проводила масштабную деятельность, направленную, прежде всего, на продвижение Рогунской гидроэлектростанции как оси единства, солидарности и надежды

Эта инициатива показала отличную эффективность. Показатели «Партийного рейтинга» рассчитываются на двух уровнях: 1) электронном или виртуальном на официальном сайте и 2) традиционном. Виртуальные показатели состоят из 7 пунктов, а соответствующие статистические данные ежемесячно вносятся исполнительными комитетами НДПТ в городах и районах на официальный сайт.

Ответственные партийные работники очень хорошо изучили и используют современные методы работы со СМИ в своей деятельности и всегда предлагают адекватный и обоснованный ответ на предвзятые критические

материалы. В частности, регулярно проводятся тренинги и семинары для руководителей, председателей исполнительных комитетов и первичных организаций по медиатехнологиям – демократизации общества с вовлечением граждан и их отношению к ней как к новому формату политической коммуникации. Все 72 исполнительных комитета имеют свои страницы на Facebook, своевременно информируя читателей о внутрипартийных новостях и событиях и адекватно реагируя на критические, аналитические и предвзятые статьи.

Неоспоримо, что в современных условиях информационная борьба стала поводом для беспокойства как для партийного, так и для всего мирового сообщества. Поиск современных способов сопротивления и методов его предотвращения считается необходимостью, а изучение передового опыта отдельных стран будет полезным. Не так давно во всех партийных организациях из активистов, особенно молодежи, создавались «кибер-отряды», но они не смогли адекватно защитить интересы партии в виртуальном пространстве.

Центральное партийное издание «Минбари Халк» в настоящее время является самым многотиражным еженедельником

в Таджикистане – более 111 тысяч экземпляров.

Использование элементов политической рекламы заметно в партийной деятельности, хотя, как показывает опыт, ее пояснительные и формирующие критерии иногда не до конца понимаются ответственными лицами [15].

Рассматривая пример НДПТ, мы приходим к выводу, что основными понятиями политической рекламы являются характеристики кандидата, его качества, внешняя среда предвыборного маркетинга, внутренняя среда предвыборного маркетинга, рынок, конкурентоспособность кандидата и спрос, и она включена в комплекс политических маркетинговых коммуникаций. Исследователь С. Чубай также указывал на эту возможность в своих материалах [17, с. 162].

Специфика политической рекламы заключается в конкретизации ее задач и предмета, то есть политическая реклама в определенной форме обобщает стратегические идеи, регулирует рекламную кампанию и электоральное поведение.

Политическая реклама является неотъемлемой и очень важной частью политического процесса и системы в конкретной стране. Она используется для помощи и влияния на избирателей [6, с. 29].

Подготовка политической рекламы имеет определенные этапы и чаще всего осуществляется накануне выборов в виде рекламных видеороликов, листовок и буклетов, флешмобов и кампаний различного масштаба. В этом контексте формирование политической культуры и знаний имеет важное значение.

Политическая реклама играет важную роль в предвыборный период. Она может объединять влияние различных факторов, воздействующих на поведение избирателей, организовывать это влияние и подчинять его избирательной стратегии конкретной партии или кандидата.

Политическая реклама выступает в качестве горизонта, который собирает возможные реакции поведения электората и выбирает правильное, успешное направление на выборах. Содержание политической рекламы определяется потребностями избирателя. Ее главная коммуникативная задача — «связать» запрос объекта и предоставить информацию о субъекте.

Для успешного решения коммуникативных задач политической рекламы необходимо провести детальное изучение политического пространства (законодательная ситуация, политические, демографические и экономические мнения, система власти, баланс сил на выборах и т. д.).

Ученые считают, что политическая реклама имеет 3 основные задачи:

1. Коммуникативная задача.

Политическая реклама — одна из специфических форм массовой коммуникации. Она выполняет важную коммуникативную функцию, устанавливая прямые связи между носителями политической власти или политических идей и стремящимися к власти, с одной стороны, и обществом, с другой. Коммуникативная функция политической рекламы связана с наличием или отсутствием реального политического выбора.

2. Информационная

функция. Политическая реклама распространяет информацию о политических силах и их целях. В условиях политической конкуренции эта функция способствует осознанному политическому выбору, поскольку помогает сравнить характеристики политических предложений и позволяет потребителю сделать свой выбор. При этом политическая реклама может не только

информировать общественность, но и трансформировать информацию в определенный образ, который становится своего рода носителем определенных политических установок рационального характера в сознании общества.

3. Идеологическая функция.

Политическая реклама способствует распространению той или иной системы идей в отношении реальности, в которой общественные отношения распознаются и оцениваются с точки зрения определенной социальной группы. Таким образом, она влияет на сознание и поведение аудитории с целью изменения общественных отношений в соответствии с интересами и потребностями носителей этой идеологии. В демократии

идеологическая функция политической рекламы – убеждение.

Ниже приведены примеры политической рекламы для ознакомления:

Образец избирательного

бюллетеня 1996 года

Это избирательный бюллетень Анатолия Собчака, кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга с 1996 года. Его главным соперником был заместитель губернатора В. Яковлев, который в итоге и одержал победу на выборах. Смысл и цель избирательного бюллетеня интересны – «Наш кандидат» – это человек, у которого есть команда, но мы не знаем, кто «наш соперник».

В
Японии каждому кандидату отводится специальный уголок

Наблюдение за политической
рекламой в Германии

Пример политических кампаний и рекламы в Таджикистане

Таким образом, можно подытожить, что политическая реклама в Таджикистане оказала глубокое влияние на мысли, речь и поведение граждан, но технология её подготовки всё ещё нуждается в серьёзном совершенствовании и

укреплении. Анализ политической рекламы показывает, что она разрабатывается в стиле советской пропаганды, но с учётом современных условий, а её суть улучшена и обновлена.

Как видно из анализа, политические партии и общественные движения не боятся разрабатывать политическую рекламу, они не используют технологии очернения или дискредитации своих оппонентов. Методы негативной рекламы и обращения к семье не используются вообще.

Парламентские и президентские выборы показали, что внешние силы (аутсорсинг) ещё не используются для разработки политической рекламы, а всё чаще применяются инструменты бизнеса и влияния. Например, большая часть рекламы правящей партии готовится местными или национальными телеканалами страны, опираясь на собственные силы и знания, бесплатно, либо по указанию своего руководителя, а текст зачитывается известным артистом или известным журналистом. Как правило, подобная реклама не ставит целью изменить поведение электората.

Главная задача политической рекламы – создать в сознании избирателей позитивный образ кандидата, партии или определенной группы.

Сегодня реклама имеет все признаки социального института и отличается своими формами,

функциями и средствами воздействия. Следует отметить, что СМИ, рассматривая рекламу как основной источник денежного дохода, как институт, влияют на духовную жизнь общества. Можно констатировать, что сегодня реклама во многих случаях определяет структуру медиааудитории. Она способствует формированию образа жизни и моделей поведения, отражающих культурные особенности нации.

Эффективная политическая реклама в Таджикистане появится тогда, когда её создатели будут учитывать специфику таджикского менталитета и определять характеристики и различия таджикского потребителя

Мы предлагаем четко определить понятие «политическая реклама» в законодательстве страны, который сейчас отсутствует. Организация курсов, семинаров на факультетах и кафедрах журналистики, а также разработка учебников по политической рекламе имеют важное значение в условиях многопартийной системы Таджикистана.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Афанасенко К.А. Политическая реклама как инструмент стабилизации политической системы / К.А. Афанасенко, Д.А. Лёпёхина, М.С. Скробачева, М.С. Чирун // Школа

Науки. – Кемерово, 2018. – № 1 (1). – С. 42-43.

2. Быльева Д.С. Политическая реклама как коммуникативная деятельность политических акторов. автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук / Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2009. – 20 с.

3. Вартанова Е. Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики / Е. Вартанова. – М., 2013. – 320 с.

4. Гринберг Т.Э. Политические технологии; ПР и реклама / Т.Э. Гринберг. – М., 2005. – 208 с.

5. Дринова Е.М. Политическая реклама и электоральные предпочтения молодежи в России / Е.М. Дринова, А.П. Востроухова // История. Общество. Политика. – Брянск, 2022. – № 3 (23). – С. 16-25.

6. Ильясов С.Ф. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на выборах / С.Ф. Ильясов. – М., 2000. – 200 с.

7. Коваленко С.А. Проблема соотношения понятий "политическая агитация" и "Политическая реклама" / С.А. Коваленко // Молодой ученый. – Казань, 2022. – № 40 (435). – С. 91-93.

8. Марьин К.Е. Виды и жанры политической рекламы в Российской Федерации /

К.Е.Марьин // Научный электронный журнал Меридиан. – Якутск, 2022. – № 1 (63). – С. 21-23.

9. Махмадов А.Н. Сиёсатшиносӣ / А.Н. Махмадов. – Душанбе, 2010. – 280 с.

10. Нечай Е.Е. Политическая реклама как вид политической деятельности: практика современной России: диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук / Санкт-Петербургский государственный университет. Владивосток, 2008. – 187 с.

11. Пулькина В.А. Политическая реклама и политический PR: соотношение понятий / В.А. Пулькина, О.Н. Подорова-Аникина, О.Ю. Борисенко // Теории и проблемы политических исследований. – Ухта, 2020. Т. 9. – № 3А. – С. 128-134.

12. Собиров С.Н. Таъсири рекламаи сиёсӣ ба рафтори сиёсии шаҳрвандон / С.Н. Собиров // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2019. – №1 (64). – С. 50-64.

13. Сафарализода Х.Қ. Шиноҳти таҳдидҳо дар шароити тағйирёбии равандҳои сиёсӣ / Х.Қ. Сафарализода // Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз. – Душанбе, 2021. - №1 (73). – С. 62-78.

14. Хамидов, И.И. Реклама: из истории, теории и практики / И. И. Хамидов // Вестник Омского университета. Серия мировая экономика и международный

бизнес. – Омск, 2011. - №3. – С. 9-14.

15. Хамидиён И. Журналистикаи интернетӣ дар Тоҷикистон: ташаккул, мушкилот ва дурнамо / И. Хамидиён, Н. Фирдавс. – Душанбе, 2022. – 268 с.

16. Чаплыгин А.К. Язык политической рекламы как способ политического влияния / А.К. Чаплыгин, Е.Е.Сук // Сборники конференций НИЦ Социосфера. GISAP: Sociological, Political and Military Sciences. Part 6. – 2014. – № 25. – С. 26-31.

17. Чубай С.А. Политическая реклама и политический PR: общее и отличия. / С.А. Чубай // Успехи современного естествознания. – М., 2013. – № 7. – С. 163-164.